

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR QOBILIYATINI STEAM YONDASHUVI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

G‘aybullayeva Dilnoza Akmalovna

“PROFI UNIVERSITY” Nodavlat oliy ta’lim muassasasi Navoiy filiali Maktabgacha ta’lim
yo’nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250261>

Annotatsiya. Ushbu maqolada STEM va STEAMni kelib chiqish tarixi bayon qilingan hamda maktabgacha yoshdagi bolalarga STEAMni qanday o'yinlar orqali va tajribalar orqali o'tish bayon etilgan STEAMning har bitta harfi qanday ma'noga ega ekanligi tajribalar orqali yoritilgan.

Kalit so'zlar: STEM, STEAM, noodatiy tarzda sharshara chizish, sim va qog'ozdan raqqosa yasash, tabiatda hazina qidirish, quyosh tutilishi hodisasi.

Аннотация. В данной статье описывается история возникновения STEM и STEAM и объясняется, как обучать STEAM детей дошкольного возраста посредством игр и экспериментов, объясняя значение каждой буквы STEAM посредством экспериментов.

Ключевые слова: STEM, STEAM, необычный рисунок водопада, танцор из проволоки и бумаги, охота за природными сокровищами, солнечное затмение.

Abstract. This article describes the history of the origin of STEM and STEAM and explains how to teach preschool children STEAM through games and experiments, explaining the meaning of each letter of STEAM through experiments.

Keywords: STEM, STEAM, unusual waterfall drawing, wire and paper dancer, nature treasure hunt, solar eclipse.

STEM iborasi ilk bor Amerikalik bakterolog Rita Kolvell tomonidan 1990-yilda fanga kiritishni tashkil qilgan STEM so'zi 2000-yildan faol ishlatila bohlagan STEM qisqartmasiga san'at sohasini qo'shish taklifini Jorjette Yakman 2006-yilda bergan edi. SHu yildan boshlab STEM STEAM deb ishlatila boshladi. Bundan tashqari, ba'zi odamlar STEMga san'at qo'shish unchalik foydali emas deb o'ylashadi, chunki STEMning asosiy maqsadi talabalarni fan, matematika, texnologiya va muhandislik sohalarida oliy ma'lumot va kasb egallashga undashdir. Biroq, san'at nafaqat rasm chizish yoki studiyada ishlash, balki muammolarni hal qilishning yangi usullarini kashf etish va yaratishdir. Bundan tashqari, STEAM tashabbusining asoschisi Jorjetta Yakman STEAMni "Matematika elementlariga asoslangan muhandislik va san'at orqali izohlanadigan fan va texnologiya" deb ta'riflaydi.

STEM va STEAM o'rtasidagi farq nima?

STEM va STEAM o'rtasidagi asosiy farq shundaki, STEM - bu fan, texnologiya, muhandislik va matematikani birlashtirgan ta'limiy yondashuv, STEAM - bu fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtirgan ta'limiy yondashuv. STEM san'at, musiqa va yozuv kabi boshqa sohalariga e'tibor qaratmaydi. Biroq, STEAM san'atni STEM bilan birlashtiradi. Shunday qilib, biz buni STEM va STEAM o'rtasidagi yana bir farq deb hisoblashimiz mumkin.STEM fan, texnologiya, muhandislik va matematikani, STEAM esa fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani anglatadi. STEM va STEAM o'rtasidagi asosiy farq shundaki, STEAM san'atga e'tibor qaratadi, STEM esa yo'q.

STEAM ta'limi bolalarni real hayotda duch keladigan murakkab muammolarni tushunishga va yechim topishga o'rgatadi. Bu yondashuv quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Science (Fan) – Tabiat qonuniyatlarini tushunish va ilmiy usullar orqali tadqiq qilish.
2. Technology (Texnologiya) – Dasturiy va apparat vositalaridan foydalanishni o‘rganish.
3. Engineering (Muhandislik) – Qurilish va modellar yasash orqali muammolarni hal qilish.
4. Arts (San'at) – Ijodkorlik va san'at orqali tasavvur doirasini kengaytirish.
5. Mathematics (Matematika) – Hisob-kitob va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish.

STEAM dasturlari o‘quvchilarga o‘z qo‘llari bilan tajriba o‘tkazish, sinab ko‘rish va ijodiy ishlash imkonini beradi. Bu yondashuv bilan bolalar nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashni o‘rganadi, bu esa ularning fikrlash va yechim topish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

STEAM ta'limi nima uchun maktabgacha yosh bolalarga kerak deb o‘ylaymiz. STEM yoki STEAM bo‘ladimi eng muhimi bolalar o‘quv dasturining ushbu muhim elementlaridan foydalanishadilar. Biz ustozlar o‘zimizga shunday savol beramiz. Kichkina bolalarga STEAMni o‘rgata olamizmi? Albatta qila olamiz chunki bolalarga, Fan desangiz qiyinroq tuyilishi mumkin lekin siz bolalarga fanga oid o‘quv faoliyati suv va qumni o‘rganish, tosh va tuproq kabi tabiiy materiallarni taqqoslash va xona bo‘ylab to‘plarni aylantirish oynaga qarash kabi qiziqarli bo‘lishi mumkin.

Texnologiya- bilan bog‘liq o‘quv faoliyatini tishli g‘ildirak va g‘ildiraklar kabi oddiy mashinalarni aniqlashni o‘z ichiga oladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning oldiga turli kichik idishlarga masalan banka yoki qutilar bering va uning ichiga guruch, suv yoki don solishsin bu tajribada bolalar idishlardan qanday tovush kelib chiqishini bilishadi, bu tajriba bolalarda ovozlarni taqqoslashda yordam beradi.

Muhandislik - faoliyati qurish buloklari o‘yin maydonchasida sodir bo‘ladi, bu yerda bolalar o‘qituvchining kichik ko‘rsatmasi bilan tuzilmalarni rejalashtiradilar. Bu tashqi qum tepalarida ham sodir bo‘ladi, chunki ular qum va qo‘llarini qo‘yishi mumkin bo‘lgan boshqa materiallar bilan ajoyib inshootlar va binolarni qurishadilar.

San'at- bolalarning ijodkorligi va estetik hissiyotlarni rivojlantirishga yordam beradi. Texnologiya bilan san'at bolalarning ko‘z bilan idrok etish qobiliyatini oshiradi va ularning o‘z ifodalarini yangi usullar bilan namoyon qilishlariga sharoit yaratadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan sharsharani noodatiy usulda chizish bolaning qo‘liga muz bo‘laklari hamda rang va tuz bering bolalar shundan rasim chizishga harakat qilishsin va siz ularga yordam bering muz bo‘lagining ustiga ozgina oziq ovqat rangidan tomizing misol uchun oq va ko‘k bu ranglar uyg‘unlashib muz asta- sekin eriib, ranglarni pastga tushurishni boshlaydi, bu sharsharaning tabiiy oqimiga o‘xshash efekt beradi. Muz erib tushayotgan joylariga ozgina tuz seping tuz muzni tezroq eritadi va suv ranglarni o‘ziga tortadi. Bu esa sharsharaning mayda to‘lqinli tekisturasini hosil qiladi qog‘ozda esa noodatiy kirestallar hosil bo‘ladi. Bu bolalarda noodatiy tarzda rasim chizish bo‘ladi.

Matematika - matematikaga asoslangan o‘quv faoliyatiga sanash shakllarni moslashtirish va naqish yasash kiradi. O‘lchash ham oson ayniqsa birlik buloklari bilan bu erda bolalar bir xil o‘lchamdagi ikkita blok kiyingi o‘lchamlardan biriga teng ekanligini aniqlaydilar. Maktabgacha yoshdagi bolaning oldiga batareya, rangli qog‘oz xamda sim olib keling. Sim va rangli qog‘ozdan raqqosa yasang va batariyaga (+;-) qilib ulang shunda raqqosa harakatga keladi bu tajriba bolaning matematik rivojlanishiga yordam beradi.

STEAM ta'limi bolalarga asosiy bilimlarni beradi va kelajakdagi ta'limda yanada murakkab tushunchalar uchun mustahkam poydevor yaratadi. STEAM dasturini erta boshlash

juda foydali, chunki bolalarda qiziqish va ijodkorlik hissi juda ham yuqori bo'ladi. Ular STEAM konsepsiyalari bilan qanchalik tez tanishishda, ular o'sib borish bilan osonroq bo'lad. Bundan tashqari, amaliy yondashuv uni qiziqarli va hayajonli qiladi. Misol uchun shisha idishdagi turli xil jismlarning cho'kayotganini yoki suzayotganini kuzatish ular haqida kitobda o'qishdan ko'ra ko'proq tajribada qo'llash qiziqroqdir.

STEAMni qanday o'rganish kerak maktabgacha yoshdagi bolalarga STEAM tushunchalarini o'rgatishda e'tiborga olish kerak bo'lgan ba'zi narsalar.

Yordam bering va yo'naltiring.

STEAM ta'limiga o'qituvchining o'zni fikirlashning yordamchisi, yo'riqchisi yoki tarbiyachisi dur. Bolalarni qiziqtirishga, savol berishga va kashfiyotlar qilishga undang.

Darslarni haqiqiy hayot tajribasi bilan bog'lang.

STEAM darslarini real tajribalari bilan bog'lash orqali bu tushunchalar yosh bolalar uchun nafaqat ochiq balkim juda ham qiziq bo'ladi. Masalan Quyosh tutilish hodisasini olaylik, ushbu tabiiy mo'jiza STEAM amaliyoti uchun ajoyib fanni taqdim etadi. O'qituvchilar Quyosh, yer va oyni fazodagi joylashuvi asoslari oddiy hikoyaga o'xshash formatda tushuntirishdan boshlashlari mumkin. Keyin samoviy jismlarni tasvirlash uchun to'plar va quyosh, chiroq kabi kundalik materiallardan foydalanib bolalar quyosh tutilishini qayta tiklashda faol ishtirok etishlari mumkin.

Bolalarga savol berish texnikasini o'zlashtiring.

Bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va faolligini oshirish uchun biz to'g'ri savollar berishimiz kerak masalan muhokamaga turtki beradigan savollarga " nima bo'ladi?", yoki " nima uchun bu sodir bo'ladi deb o'ylaymiz?" Kuzatish savollariga " nima ko'ryabsiz?", yoki " qanday qilib ular bir xil?" Bu savollarni doimo so'rasangiz, bolalar ular bilan tanishadilar va ularga muvofiqiyatli javob berishlari mumkin.

O'yin orqali maktabgacha yoshdagi bolalarga STEAMni qanday o'rgatish mumkin?

Albatta, noodatiy usullarda STEAM mashg'ulotlarini o'tkazish bolalarga juda qiziqarli bo'lishi mumkin! Masalan mana shunday tajribalar qilishingiz mumkin.

1. Interaktiv hikoya yaratish:

Bolalarga STEAM elementlarini o'z ichiga olgan hikoya qiling. Masalan, bir kuni o'rmonda o'z yo'lini topishga yordam kerak bo'lgan kichik bir hayvon haqida hikoya yarating. Bolalar har safar yangi topshiriqlarni bajarish orqali hikoyaning davom etishiga hissa qo'shadilar. Bu yerda ular o'rmon yo'llarida matematikani yoki muhandislikni qo'llab, texnologiya orqali hayvonlarni qutqarishadi.

2. Tabiatda "Xazina qidirish":

Bolalar bilan tabiatda sayrga chiqib, ular uchun "xazina qidirish" o'yinini uyushtiring. Masalan, turli rangdagi toshlarni yig'ish, daraxtning o'sish jarayonini ko'rish yoki tabiatdagi geometrik shakllarni topish. Bu orqali ular o'yin davomida fan va san'atni o'rganishadi.

3. Shishirilgan sharlar bilan matematika:

Har bir shar ustiga sonlar yozib, ularga turli vazifalar qo'yish mumkin. Masalan, ma'lum bir rangli sharni o'rtaga olib kelib, bu raqam nechiga teng ekanligini aytish. Sharlar bilan o'ynash orqali ular sonlarni o'rganib, qiziqarli tarzda matematikani tushunishadi.

4. "Mushaklarda ilm-fan" mashg'uloti:

Bolalarni harakatga jalb qilgan holda tananing turli qismlaridan foydalanib ilmiy tushunchalarni o'rgatish. Masalan, "Quyosh tizimi" mashg'ulotida har bir bola sayyora bo'ladi va har bir kishi o'z o'rnini topadi.

5. Ijodiy kulcha pishirish:

Matematika va texnologiyani o‘z ichiga olgan kulcha pishirish faoliyatini tashkil qiling. Masalan, ular ingredientlarni o‘lchash orqali matematik tushunchalarni o‘rganadilar va pishirish jarayonida kimyoviy o‘zgarishlar qanday sodir bo‘lishini kuzatishadi. Mana shu usullar STEAMni bolalarga qiziqarli, noodatiy tarzda o‘rgatish imkonini beradi.

STEAM ta'limi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv orqali bolalar ilmiy bilimlarni amaliyotda qo'llashni o'rganib, ijodkorlik va mantiqiy fikirlash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi raqamli texnologiyalar yordamida bu jarayon yanada samarali bo'ladi. SHu sababli, tarbiyachilar va ota - onalar STEAM ta'limining imkoniyatlaridan keng foydalanishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ilk qadam Maktabgacha ta'lim muassasining Davlat o'quv dasturi.
2. Namangan davlat unversiteti Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedirasi Maktabgacha ta'lim STEAM texnologiyalari ma'ruza matni. Namangan 2022.
3. Conducting experiments based on STEAM educational technology for preschool children.
4. Carrying out experiments based on STEAM educational technology in preschool children.